

O‘zbekiston Respublikasi Oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligi
Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston Milliy universiteti

**“ERKIN VOHIDOV
IJODINING TURKIY XALQLAR
MADANIYATIDA TUTGAN O‘RNI”**

XALQARO ILMIIY-AMALIY KONFERENSIYA
MATERIALLARI

TOSHKENT – 2022

<i>Shoira AXMEDOVA. Erkin Vohidov turkumlarida hajvning o‘rni.....</i>	263
<i>Shahlo HOJIYEVA. “Nido” dostonida qahramon ruhiyatining badiiy tasviri.....</i>	267
<i>Dildora AZIMOVA. Erkin Vohidovning “Ruhlar isyonı” dostonida shaxs konsepsiyasi.....</i>	272
<i>Shukrullo JO‘RAYEV. Erkin Vohidov ijodining o‘ziga xos qirralari.....</i>	279
<i>Ozodaxon OTABOYEVA. Erkin Vohidovning “Nido” dostoni tahlili.....</i>	284
<i>Umida BUXOROVA. Erkin Vohidov dostonlarining badiiy talqini.....</i>	288
<i>Gulbahor BERDIYEVA, Lobar MELIYEVA. Adabiyot darslarida erkin vohidov ijodini o‘rgatish usullari.....</i>	291

IV. ERKIN VOHIDOV IJODIDA MUMTOZ AN’ANALAR

<i>Mahliyo MIRSOATOVA. Erkin Vohidov she’riyatida “Go‘zallik” tushunchasining badiiy talqini.....</i>	296
<i>Dilrabo QOZOQBOYEVA. Erkin Vohidov muxammas-larida salaflariga izdoshlik.....</i>	299
<i>Mo‘minjon SULAYMONOV, Gulnoza XOLDOROVA. “...Lek navoiydek bobom bor”.....</i>	303
<i>Tohir QAHHOR. Navoiyning qo‘llari.....</i>	308
<i>Munisjon HAKIMOV. Navoiy va Erkin Vohidov.....</i>	318
<i>Iroda ISHONXANOVA. Alisher Navoiy an’analari Erkin Vohidov g‘azallarida.....</i>	329
<i>Hilola ESHKUZIYEVA. Erkin Vohidov she’riyatida mumtoz adabiyot an’analari.....</i>	337
<i>Go‘zal AZIMBOYEVA. Erkin Vohidov she’rlarining musiqiy ohangdorligi.....</i>	341
<i>Shirinmoh TO‘RAYEVA. Erkin Vohidov – ruhiyat tasviri ustasi.....</i>	344
<i>Dildora HUSANOVA. Erkin Vohidov g‘azallarida Navoiy an’analari.....</i>	347

ettirib aytmoqchimizki, bular barchasi – shoir adabiy-estetik qarashlarini tashkil qiladi.

O‘zbekiston Qahramoni, Xalq shoiri Erkin Vohidov nazmiy nazmiy merosi iste’dodlarning bugungi va kelajak avlodlari uchun benazir ijodiy maktab o‘laroq bundan keyin ham millat adabiy-estetik tafakkuri rivojiga xizmat qilishidan umidvormiz.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Vohidov E. Tanlangan asarlar. – Toshkent: Sharq nashriyoti, 2016.
2. Sharafiddinov O. Birinchi mo‘jiza. – Toshkent: Adabiyot va san’at, 1970.
3. Rasulov A. Badiiylik bezavol yangilik. – Toshkent: “Sharq” NMNK.
4. G‘afurov I. Adabiyot – xalqning yuragi. – Toshkent: Adabiyot, 2021.

ERKIN VOHIDOV MUXAMMASLARIDA SALAFLARIGA IZDOSHLIK

Dilrabo Qozoqboyeva
O‘zbekiston Milliy universiteti
filologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori

Annotatsiya: Ushbu maqolada Erkin Vohidovning Fuzuliy, Navoiy va Bobur g‘azallariga bog‘lagan muxammaslari haqida so‘z boradi. Salaflariga izdoshlik, an‘ana va o‘ziga xoslik masalalari yoritiladi.

Kalit so‘zlar: Fuzuliy, Navoiy, Bobur Erkin Vohidov, muxammas, an‘ana va izdoshlik.

Annotation: This article deals with the muhammas of Erkin Vohidov connected to the ghazals of Fuzuli, Navoi and Babur. Its predecessors cover issues of follow-up, tradition and identity.

Keywords: Fuzuli, Navoi, Bobur Erkin Vohidov, muhammas, tradition and succession.

Erkin Vohidov lirikasining nafis, diltortar jihatlaridan biri bu – mumtoz adabiyot an’analarini XX asr adabiyotida namoyon etishidir. Shoir safdoshlaridan aruzda ijod etishi, ayni aruz vazniga juda kam shoirlar murojaat etgan bir paytda qo‘l urishi Erkin Vohidovning ijodiy jasoratidan dalolatdir.

Aruz vaznida she‘r yozish shoirdan muhim tayyorgarlikni, nazariy ilmlarni puxta o‘zlashtirishni talab etadi. Erkin Vohidov mumtoz asarlarni, xususan, Alisher Navoiy, Zahiriddin Bobur, Umarxon Amiriy, Muhammadrizo Ogahiy, Shermuhammad Munis, kabi so‘z ustalarining g‘azallarini, muxammaslari, mustazodlari va boshqa mumtoz lirik janrlardagi she‘rlarni sevib o‘qigan va salaflariga ergashib g‘azallariga muxammaslar bog‘lagan.

Shoir nafaq o‘zbek mumtoz adabiyoti, balki Sharq mumtoz poetikasining nuktadon bilimdoni hamdir. Fuzuliy, Navoiy, Bedil ijodini puxta o‘zlashtirgan va ularga izdoshlik qilgan. Zotan, Fuzuliy, Navoiy, Bedilni bilmaslik har qanday shoir-u olim, adabiyotshunos uchun ayb sanaladi. *Fuzuliyning “Etmasmidim”* radifli g‘zalidan ilhomlanib, taxmis bog‘laydi:

O‘lmasam zor anga, tarki zor etmasmidim,
Ishq koridin kechib bir o‘zga kor etmasmidim,
Gar junun yor o‘lmasa holimdin or etmasmidim,
Aql yor o‘lsaydi tarki ishqi yor etmasmidim.
Ixtiyor o‘lsaydi rohat ixtiyor etmasmidim¹¹⁷.

Taxmisda shoir ishqqa yetishish uchun o‘zni tark etish, o‘zdan balki majoziy ishqni tark etib, Ilohiy muhabbatga yetishishni ixtiyor etadi. “Solikni hurlik va farog‘atga yetkazadigan maqom tarkdir. Uning uchun tarkdan ortiqroq bir nima yo‘qdir”¹¹⁸. Sharq mutasavviflari Allohdan o‘zgaga ko‘ngil berishda teran ma‘no ko‘rmaganlar. Adabiyotshunos Ibrohim Haqqulov tasavvufda tarki dunya haqida shunday deydi: “Tark yo‘li – insonni insonga qaramlikdan, tobelikdan qutqazadigan qanoat, hurriyat yo‘li bo‘lib,

¹¹⁷ Vohidov E. Ishq savdosi. Saylanma: Birinchi jild. - T.: “Sharq”, 2000. – B. 204.

¹¹⁸ Aziziddin Nasafiy. Tasavvufda inson masalasi. - Istanbul:1990, - B. 196.

uning kerakligini kereaksizdan, ma'nini ma'nisizlikdan, boqiyini foniydani ajratishdagi xizmati katta. Umuman, tom ma'nodagi tark shavqi va sururu bilan yashsash odamni barcha mahluqotlardan yuksakka ko'taradi, eng hayirli, eng muqaddas haqiqatlar ravnaqi uchun kuch bag'ishlashga yo'naltiradi"¹¹⁹. Taxmisdan Erkin Vohidovning Sharqning buyk mutasavvif shoirlari ijodidan ham xabardorligini, voqelikni ham, hayot hodisalarini ham shu nuqtai nazardan talqin qilganligini kuzatishimiz mumkin.

Shoir Navoiy g'azallariga bog'lagan muxammaslarida esa, Fuzuliy g'azallariga bog'lagan muxammaslariga nisbatan majoziy ishq, ma'shuqa muhabbatini tarannum etadi. *Navoiyning*:

Husn ortar yuzda zulfin anbar afshon aylagach,
Sham' ravshanroq bo'lur torin parishon aylagach ¹²⁰ –

mat'lali g'azaliga quyidagicha muxammas bog'laydi:

Nega ul kun sochlaringni anbar afshon aylading,
Ro'zigorim tiyra, ko'zim kavkabiston aylading.
Qo'lga qo'ygachmu xinolar yo dilim qon aylading,
Yuzni gullardan bezabmu bizni qurbon aylading,
Yo yuzingga tegdi qonlar bizni qurbon aylagach.

Erkin Vohidov muxammaslarida salaflari an'analarini davom ettirib, mazmunan yangicha tuyg'ular berib, Navoiyning fikrlarini tadrij asosida rivojlantirib, mavzu ko'lamini kengaytirib turfa badiiy san'atlar vositasida ifodalaydi. Taxmisdan mumtoz badiiyat an'analarini saqlab qolish bilan birga, o'quvchiga zamonaviy ruhda yetkazib berish mahoratini ko'ramiz. Shoir mumtoz adabiy timsollarga zamonaviy rux bag'ishlaydi. "Erkin Vohidov ...o'zi bilan birga she'r xazinalarini olib yuradi. Uning bilan birga Navoiy yurganidek, Fuzuliy yurganidek... Ularning she'rlarini o'z she'rlaridek o'qiydi. Ularni so'zlatadi, tilga kiritadi – yetgan yeriga

¹¹⁹ Ibrohim Haqqul. Navoiyga qaytish. 4-kitob. – Toshkent: Tafakkur, 2021. – B. 59.

¹²⁰ Alisher Navoiy. MAT. I tom. Badoye ul-bidoya. 1983. – B. 76.

she'r xazinalarini yetkazadi, borgan yeriga she'r xazinalarini yetaklab boradi¹²¹.

Mumtoz adabiyotdagi “*ko‘z*”, “*qosh*”, “*kiprik*”, “*lab*”, “*xol*” kabi obrazlarining badiiy takomilini Erkin Vohidovning Bobur g‘azaliga bog‘lagan muxammasda ko‘rishimiz mumkin:

Qaro bo‘lmish, ne tongkim, ro‘zgorim qora ul ko‘zdin,
Qaro o‘q otdi kipriklar, ko‘ngilda yora ul ko‘zdin,
O‘zim sobitman ishqda, ko‘z yoshim sayyora ul ko‘zdin,
Ko‘z ochg‘il boqqankim, bolmisham bechora ul kozdin,
Lab ochg‘il so‘rg‘alkim, tashna bo‘lmishman zilolingga.

Keyingi bandlarda “*gul*”, “*bulbul*”, “*ko‘ngil*”, “*kabutar*”, “*maktub*”, “*noma*” kabi obrazlarga murojaat etib Bobur uslubini namoyon etadi. Mubolag‘aning turli korinishlarini qo‘llaydi: “*yuzin ko‘rgach, ajab yo‘qdur, kuyib ketsang*”, “*qaro o‘q otdi kipriklar*”, “*asiri bandi zulfingman*”, “*hayotim mayli barbod et*”. Erkin Vohidov muxammaslarida mumtoz adabiyot an‘analaridan chekinmaydi, aksincha, badiiy sayqal beradi. Shaklan mumtoz lirik janrlarning nazariy qonun-qoidalarini saqlagan holatda, mazmunan boyitadi.

Umuman olganda, Erkin Vohidov Fuzuliy, Navoiy va Bobur g‘azallariga bog‘lagan muxammaslarida salaflari ijodidan ta’sirlanganadi, g‘azallarda keltirilgan obrazlarni taxmisdan badiiy rivojlantiradi, mazmunan boyitadi. Ilmi bade’ qonun-qoidalariga amal qiladi. Qofiya va vazn xususiyatlarini saqlashga harakat qiladi. Badiiy san‘atlar borasida salaflari yo‘lidan borib, ajoyib mubolag‘alar yaratadi. Erkin Vohidovning mumtoz lirik janrlarda mohirona ijod qilishi nafaqat buyuk shoir, balki nazariy bilimlarga ega olimlik sifatlaridan ham dalolat beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Alisher Navoiy. MAT. Birinchi tom. Badoye ul-bidoya. –T.: “FAN”, 1983.

¹²¹ Vohidov E. Ishq savdosi. Saylanma: Birinchi jild. - T.: “Sharq”, 2000. – B. 7.

2. Vohidov E. Ishq savdosi. Saylanma: Birinchi jild. –T.: “Sharq”, 2000. – B. 416.

3. Aziziddin Nasafiy. Tasavvufda inson masalasi. – Istanbul: 1990, – B. 236.

4. Ibrohim Haqqul. Navoiyga qaytish. 4-kitob. – T.: Tafakkur, 2021. – B. 240.

“...LEK NAVOIYDEK BOBOM BOR”

*Mo`minjon SULAYMONOV,
Namangan davlat universiteti dotsenti,
filologiya fanlari nomzodi
Gulnoza XOLDOROVA,
Namangan davlat universiteti magistranti*

Annotatsiya. Mazkur maqolada O`zbekiston xalq shoiri Erkin Vohidov ijodiga Alisher Navoiy merosining ta`siri masalalariga oid fikr-mulohazalar bildirilgan. Ulug` mutafakkir asos slogan an`analarning XX asr o`zbek adabiyotida muvaffaqiyat bilan davom ettirilganligi misollar yordamida tahlil qilib berilgan.

Kalit so`zlar. She`riyat, adabiy ta`sir, mumtoz adabiyot, g`azal, an`ana, qasida, aruz vazi, maqol, irsolu masal.

Dil nigohi dunyo tafakkurini o`zgartirib yuborishga qodir bo`lgan siymolarning avlodi bo`lganligimiz har doimo qalbimizga surur, faxr-iftixor tuyg`ularini beradi. Bu milliy g`urur hissi qon-qonimizga, jon-jonimizga singib ketgan. Daholikdan taralgan shu`laning erkin parvozi deya ta`riflangan Erkin Vohidov she`riyatida ham shu g`urur hissini tuyishimiz mumkin. Bu o`rinda Erkin Vohidov ijodi hamda uning o`shishiga, yuksalishiga ulkan hissa bo`lib qo`shilgan sarchashmalari haqida so`z yuritmoqchimiz. Avvalo, buyuk adibning she`riyati, hech mubolag`asiz, mangulikka daxldor ekanligini ta`kidlash o`rinli, deb hisoblaymiz. Shoir so`zlarning bor latofatini misralari orqali o`zbek kitobxonni yuragiga muhrlay olgan ijodkor sifatida Shuhrat qozondi, dong taratdi. Erkin Vohidov she`riyati chindan ham o`zbek adabiyotida ulkan voqea, yuksak parvoz bo`ldi, desak, ham mubolag`a emas. Bu parvozning bir qanoti